

Научная статья

УДК 82.09

DOI: 10.5281/zenodo.15300786

ПОЭТИЧЕСКОЕ СКИТАЛЬЧЕСТВО АПОЛЛОНА ГРИГОРЬЕВА

© 2025 *О.Р. Миннуллин*

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкая государственная музыкальная академия имени С.С. Прокофьева»

ORCID: 0000-0002-5805-3821

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Работа посвящена углубленному анализу творчества А. Григорьева. Особо акцентируется внимание на мотиве скитальчества, который пронизывает все его произведения. Основная мысль статьи заключается в том, что А. Григорьев, как представитель «болезненной поэзии», отражает в своих стихах экзистенциальное одиночество человека, его внутренний разлад и в социально-бытовом и в бытийном отношении, вырастающие до идеи неустроенности человека в мироздании в целом, которая переживается поэтом как личная судьба. Статья исследует личность поэта, его злободневные переживания и любовные коллизии, нашедшие отражение в творчестве, а также его уникальный поэтический стиль и место в контексте русской поэзии. В статье также анализируются ключевые произведения, манифестирующие его творческое мировоззрение, такие как сонет «Комета», стихотворения «Город», «Над тобою мне тайная сила дана», «Цыганская венгерка» и др. Мотив скитальчества в поэзии А. Григорьева становится отражением экзистенциального поиска, что делает его произведения актуальными и значимыми для дальнейших исследовательских изысканий в русской литературе.

Ключевые слова: Аполлон Григорьев, «Борьба», лирика, интерпретация, скитальчество, поэтический мир.

Для цитирования: Миннуллин О.Р. Поэтическое скитальчество Аполлона Григорьева / О.Р. Миннуллин // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 3. – С. 28–37. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.15300786>.

Введение. В современной науке о литературе жизнь поэта и литературного критика Аполлона Григорьева неизменно становится предметом пристального внимания исследователей (например, статьи В.А. Воропаева [2], Л.Ф. Луцевич [6], Д.М. Магомедова [7], Н.Н. Подсокорского [10]). Интерес к личности автора, пожалуй, превосходит интерес к его творчеству как таковому: в материалах, посвященных исследованию поэтики его лирики, фигура самого А. Григорьева неизменно выдвигается на первый план (статьи Е.В. Кузьмицкой [5], Е.А. Песелис [9]). И это не удивительно, ведь личность Аполлона Григорьева глубоко противоречива, судьба драматична, а местами исполнена подлинного трагизма. Чувственная искренность и широкий размах русской души, доходящий порой до запойного пьянства, уживается в нем с аналитическим складом ума, филологической проницательностью (отсюда ипостась критика), неподдельной увлеченностью философией Шеллинга, которую литератор пронес через всю жизнь...

Антиномичность природы и присутствие неутраченного внутреннего бунтарства А. Григорьева, наложившее отпечаток на всю его судьбу и творческий путь, были отмечены уже современниками поэта. Так, Яков Полонский писал о своем приятеле: «Я знал Григорьева как идеального благодетельного и послушного мальчика, в студенческой

форме, боящегося вернуться домой позднее 9 часов, и знал его как забулдыгу. Помню Григорьева, проповедующего поклонение русскому кнуту – и поющего песню, им положенную на музыку "Долго нас помещики душили, становые били!" Помню его не верующим ни в бога, ни в черта – и в церкви на коленях молящегося до кровавого пота. Помню его как скептика, и как мистика... Правдивейшим из людей – и льстящим графу Кулешову и его ребяческим произведениям!» [3, с. 6].

Периоды отчаяния и мрачной подавленности чередуются в жизни поэта со вспышками деятельной энергии (например, он активно ведет журнальную работу, даже оказавшись в долговой тюрьме). На протяжении своей литературной деятельности А. Григорьев сотрудничал со многими периодическими изданиями своего времени: «Москвитянин», «Русская беседа», «Время», «Эпоха», «Библиотека для чтения», «Сын отечества», «Русский вестник», «Якорь» и др., но из-за нежелания и неумения по-настоящему примкнуть к какой-либо литературно-общественной «партии» нигде он не становился «своим». Поэт вступил в ряды масонов, что отражено в его поэтическом цикле «Гимны» (1845), но и здесь стоял особняком. А. Григорьев считал себя представителем «болезненной поэзии», принадлежим к числу «русских скитальцев», вечно ищущих, неустроенных натур.

Если случалась в его жизни любовь, то чаще всего беспомощно безответная. Так было в юности поэта в отношениях с Антониной Корш и позднее, в зрелый период жизни Григорьева, – с Леонидой Визард. Результатом этих любовей явились лишь лирические циклы («Стихотворения Аполлона Григорьева» 1846 г. и «Борьба» 1857 г.) и опять же чудовищное пьянство, сгубившее здоровье поэта. В официальном браке поэт был глубоко несчастен, а поздняя взаимная любовь к Марии Дубровской, в подробностях рассказанная в поэме «Вверх по Волге», имела шлейф скандальности (эта возлюбленная Григорьева в прошлом была публичной женщиной).

Чуткий В.Г. Белинский несколько иронично и при этом точно писал о еще молодом поэте: «Григорьев – почти неизменный герой своих стихотворений. Он – певец вечно одного и того же предмета – собственного своего страдания. Какое это страдание, отчего оно – бог весть!» [13, с. 21]. Отец «натуральной школы» отмечал, что А. Григорьев лишь изредка, в счастливые минуты вдохновения, вполне является поэтом, но В.Г. Белинский не дождался выхода лучшего сборника Григорьева «Борьба», где по-настоящему проявился его неповторимый поэтический дар.

Основная часть. Целью представленной статьи является исследование поэтического воплощения личности автора в событийности своих стихотворений, истолкованное как целостный житнетворческий акт. Обратимся к ряду ключевых, кульминационных произведений Аполлона Григорьева, чтобы глубже понять личность автора, раскрывающуюся в конкретности художественного стиля поэта.

«Комета»: поэтический манифест начинающего поэта. Первая публикация Аполлона Григорьева – поэта, как известно, состоялась в 1843 году в журнале «Москвитянин» под псевдонимом А. Трисмегистов. Вчерашний талантливый студент полон амбиций, философских поисков (организовал у себя дома философский кружок), пишет стихи, неплохо поет под аккомпанемент гитары, правда, он слегка заиклен на себе, что, впрочем, для начинающего поэта обыкновено. Сам выбор псевдонима представляет собой игру с читателем (Гермес Трисмегист – мифический пророк и философ, приносящий людям через священную речь новости из горнего мира, оккультное божество). А. Григорьев предупреждает читателя, что в его стихах присутствуют «темные места», смысл которых покажется непосвященным герметичным, нужно вдуматься и расшифровать смысл той или иной аллегории. Литературному сообществу такая игра показалась надуманной и несвоевременной, романтический мистицизм остался в прошлом, а 1840-е годы были временем людей

практичных и деловых. Темноватость григорьевского слога показалась неприемлемой. Но поэт только ищет свой путь. Позднее произведения этих лет будут собраны в первый сборник «Стихотворения Аполлона Григорьева».

Сонет «Комета», помещенный среди первых текстов этого сборника, является поэтическим манифестом, попыткой самоопределения автора на поэтическом небосводе, а где-то и стремлением уяснить свое уникальное место в мироздании. Общей смысл аллегории в этом стихотворении достаточно прозрачен, он восходит к пушкинскому «Портрету»: «Как беззаконная комета / В кругу рассчитанных светил». «Размеренному и стройному», а потому гармоничному и законосообразному движению всех небесных тел поэт противопоставляет непредсказуемый полет кометы, движущейся «неправильной чертой», по неожиданной, своевольной траектории. Автор подчеркивает незавершенность, открытость программы ее существования в ритмически выделенном окказиональном эпитете *недосозданная*. Образ кометы, по сути, уже содержит в себе мотив скитальчества. Комете все еще предстоит. Она не в ладу не только с окружающим упорядоченным, почти механизированным космосом, но и с самой собой (*вся полная раздора*). Это неистовая Эрида, грозящая всему разрушением, и поэт, выражающий себя через этот образ, – буйный нон-конформист, пренебрегающий общественным мнением, реакцией окружающих: *что нужды ей до общего смущенья?* Комета – «апофеоз григорьевского бунтарства», «мятежная провозвестница будущих потрясений» [8, с. 38].

Поэт предлагает своеобразную поэтическую космогонию в духе философии романтиков: она явилась из «родника творенья», и в результате «борьбы» послана в мироздание с одной целью – обрести самое себя. Довершить творение кометы, закончить собственное созидание, способна лишь она сама. Это заявлено в финальном пуанте сонета. Можно расслышать здесь влияние философской лирики Ф.И. Тютчева, разглядеть следы тяжеловатого синтаксиса Е.А. Баратынского, отголоски избраннического одиночества М.Ю. Лермонтова, чрезмерную опору на идею пушкинского «Портрета» (В.Г. Белинский открыто упрекнул Григорьева во вторичности), но все же сказался в этом тексте и сам А. Григорьев, как бы запрограммировав в нем свою судьбу.

«Над тобою мне тайная сила дана...»: неудавшийся приворот. Образ кометы у раннего А. Григорьева вспыхивает и в других стихотворениях сборника 1846 года, например в романсе «Над тобою мне тайная сила дана...», посвященном первой возлюбленной Антонине Корш. Но здесь *надучая звезда* в большей мере связана с лирической темой любви и непосредственно с образом лирической героини, гордой, скрытной, сеющей искушение и страданье. Комета здесь – женщина, способная внушить роковую страсть (к слову, позднее в лирике А. Григорьева будет отыскан некий мужской вариант *кометы – метеор*).

С Антониной Корш поэт познакомился, еще будучи студентом. Эта девушка – племянница декана юридического факультета, где учился А. Григорьев. Она была красавицей из уважаемого в кругах дворянской интеллигенции Москвы дома. Поэт серьезно увлекся ею, «страстно до безумия», но не встретил ни тени взаимности. А. Григорьев грезил о том, чтобы его возлюбленная разорвала путы светских приличий и отдалась страстному порыву, стала «кометой», такой же, как он. Но Антонина не любила его. В силу этого и просто в силу своего характера она не годилась для роли эксцентричной и бесшабашной героини опозитизированного любовного сюжета. А. Григорьев, конечно, видел и понимал это, так что романс «Над тобою мне тайная сила дана...» – в психологическом отношении только утопическая фантазия или поэтическая сублимация на любовную тему, попытка выдать желаемое за действительное.

Это стихотворение включается в традицию такой любовной лирики, которая восходит к заговорам и приворотам, т.е. принадлежит к вовлекающе-воздействующим жанрам с характерной суггестивностью, fascinацией, присутствием своеобразной любовной магии (вроде средневековых скальдических мансенгов), вербального принуждающего эротического колдовства. Поэт вплетает в лирический сюжет астральную легенду, предлагая послушать ее своей возлюбленной. Он вовлекает своего адресата в круг образов безбрежной морской стихии, завлекающей судно, загадочного вихря, грозы, уносящей листья, призывает на помощь Господа и серафимов – словом, использует весь арсенал романтических образов, пришедших к месту.

*Над тобою мне тайная сила дана,
 Это – сила звезды роковой.
 Есть преданье – сама ты преданий полна –
 Так послушай: бывает порой,
 В небесах загорится, средь сонма светил,
 Небывалое вдруг иногда,
 И гореть ему ярко Господь присудил –
 Но падучая это звезда... [13, с. 56]*

Попытки «втянуть» предмет любви в свой сюжет посредством поэзии, «заразить» любовью будут звучать в таких стихотворениях этого периода как «К Лавинии» (несколько произведений с таким названием), «Женщина», «Видения» и других. В них любовь неизменно предстает как борьба, как роковой мистический поединок, что сохранится у поэта и в будущих произведениях. Впрочем, в случае с Антониной Корш эта лирическая «ворожба» оказалось неэффективной. Она так и не поддалась настойчивости поэта и в 1845 году вышла замуж за известного московского историка и правоведа Константина Кавелина. Аполлон Григорьев же спустя два года женился на ее младшей сестре Лидии, с которой впоследствии был несчастен в браке.

«Город» («Да, я люблю его, огромный, гордый град...»): Петербург Аполлона Григорьева. Впервые это стихотворение напечатано в начале 1845 года в Санкт-Петербургском журнале «Репертуар и Пантеон», где Григорьев публиковался в основном как театральный критик. Вспоминая свой переезд из Москвы в Северную столицу, спустя годы литератор писал: «Волею судеб, или, лучше сказать, неодолимою жаждою жизни, я был перенесен в другой мир. Это мир гоголевского Петербурга, Петербурга в эпоху его миражной оригинальности, в эпоху, когда существовала даже особенная *петербургская* литература... В этом новом мире для меня промелькнула полоса жизни совершенно фантастической; над нравственной природой моей пронеслось странное, мистическое веяние – но, с другой стороны, я узнал, с его запахом довольно тусклым и цветом довольно грязным... странно-пошлый мир» («Время», 1862) [12, с. 6]. Погружение в столичную жизнь открыло для А. Григорьева и ее неприглядную изнанку.

Само начало приведенного стихотворения своей пояснительно-рассуждающей интонацией напоминают М.Ю. Лермонтова: «Люблю отчизну я, но странною любовью...». Признание в любви к Петербургу у А.А. Григорьева тоже «странное», оно требует значительных оговорок, уточняющих обмолвок, растолкований, так что невольно хочется воскликнуть: да любовь ли это? Так в любви, пусть и городу, не признаются! Последовательно отвергая утвержденные литературной традицией достоинства Петербурга, поэт выдвигает на первый план свою тему. Он любит этот город не «за пышный блеск палат» (XVIII век), не за «граниты вековые». Имеется в виду пушкинский «Медный всадник»: «Люблю тебя, Петра творенье, / Люблю твой строгий, стройный вид, / Невы державное течение, / Береговой ее гранит». Лирический

герой стихотворения любит Петербург за «страдание большое», за «тяжелый след забот». Поэт видит в городе «злой недуг», притихший на внешне спокойных ночных улицах, затаившийся и «в окне с богатою гардиной», и «в темном уголку». Повсюду ему мерещится обман, тяготы, лишения, муки. Мотив страдания, вообще, очень григорьевский. И здесь он пришелся как нельзя кстати и ко времени. Во-первых, в контексте исканий «натуральной школы» с ее внимание к петербургским подвалам и чердакам. Расцвет «гоголевского направления» с его «альманчной» петербургской литературой приходится как раз на середину 1840-х гг. Во-вторых, А. Григорьев чутко ощутил надвигающуюся литературную «моду» на особенное русское милосердие, воспетое классической литературой середины и второй половины XIX века (особенно Ф.М. Достоевским), любить не просто так, а «за страдания».

В этом стихотворении А. Григорьев перебрасывает мост между лермонтовским «Не верь себе» и некрасовским «Еду ли ночью по улице темной...» Ритм и строфическая организация стихотворений М.Ю. Лермонтова и А.А. Григорьева совпадают – это сочетание шестистопного ямба с четырехстопным, и в финальной строфе у М.Ю. Лермонтова как раз говорится о всеобщих страданиях. Некрасовское произведение подхватывает мотив ночного Петербурга, в котором открываются трагические подробности частной жизни столичной бедноты. А.А. Григорьев еще не выписывает конкретного сюжета унижений, самопожертвований, как у Н.А. Некрасова, не выводит «какую-то трагедию с подбитым глазом» (Г.И. Успенский), но в его замечательное описание петербургской белой ночи уже вкрадывается «рой отвратительных введений».

Правда, если быть до конца строгим к А.А. Григорьеву, то надо отметить, что и «отвращение» его несколько заимствовано – ритмическим прецедентом для его «Города» будет стихотворение Пушкина «Воспоминание», где как раз речь идет о том же ночном городе с «полупрозрачной тенью». Финальные его строки такие: «*И с отвращением читая жизнь мою, / Я трепещу и проклиная, / И горько жалуюсь, и горько слезы лью, / Но строк печальных не смываю.*»

Примечательно, что был еще одно «нелегальное» стихотворение А.А. Григорьева с названием «Город», которое не публиковалось, но ходило в рукописных сборниках: «Великолепный град! пускай тебя иной...» (1846). Подобный своей строфической и метрической организацией этот текст является совершенно самостоятельным стихотворением, в котором многократно упомянутые «страдания» и «злая сила» «города грехов», иссушающая надежды юности, выписаны детальнее, с каким-то болезненным смакованием тягостных подробностей:

*Но я – я чужд тебе, великолепный град.
Ни тихих слез, ни бешеного смеха
Не вырвет у меня ни твой больной разврат,
Ни над святыней жалкая потеха.
Тебе уже ничем не удивить меня –
Ни гордостью дешевого безверья,
Ни коловратностью бессмысленного дня,
Ни бесполезной маской лицемерья.
Увы, столь многое прошло передо мной:
До слез, до слез страдание смешное,
И не один порыв возвышенно – святой,
И не одно великое земное
Судьба передо мной по ветру разнесла,
И не один погиб избранник века,*

*И не одна душа за деньги продала
Свою святыню – гордость человека... [13, с. 121]*

Нагнетание штрихов нравственной опустошенности, безверия, греховности города напоминает 66 сонет Шекспира, который, конечно, знал Григорьев. «Город-сказка, город-мечта» на наших глазах превращается в истощающего молодую жизнь монстра. Может быть, эта желчность была приобретена поэтом в революционно-анархистском кружке М.В. Петрашевского, куда он входит в эти годы. Но так много, как Аполлон Григорьев, Петербург не ругал никто до него. Город так и не стал для него «своим», спустя два с половиной года поэт покидает Северную столицу. Прощальное стихотворение («Прощание с Петербургом», 1846) звучит брутальной вариацией на лермонтовское «Прощай, немытая Россия...»:

*Прощай, холодный и бесстрастный,
Великолепный град рабов,
Казарм, борделей и дворцов,
С твоею ночью гнойно-ясной,
С твоей холодностью ужасной
К ударам палок и кнутов,
С твоею подлой царской службой,
С твоим тщеславьем мелочным,
С твоей чиновнической ж...ой,
Которой славны, например,
И Калайдович, и Лакьер,
С твоей претензией – с Европой
Идти и в уровень стоять...
Будь проклят ты, ... мать! [13, с. 121].*

«О, говори хоть ты со мной...»: «жестокий» романс. Это стихотворение из цикла «Борьба» (1857) – одно из самых известных произведений Аполлона Григорьева. После возвращения в Москву и вступления в брак без любви с Лидией Корш в 1847 году в поэтическом творчестве Григорьева наступает перерыв, несколько лет он совсем не пишет стихотворений. Зато на самое начало 1850-х приходится истинный расцвет его литературно-критической деятельности, связанный с работой в журнале «Москвитянин» (правда, в материально-финансовом отношении журнальная работа не давала достаточных средств, и литератор вынужден был преподавать право в Московском воспитательном доме). Как истинному «позднему романтику» для поэзии А. Григорьеву нужна была любовь, желательно мучительно безответная. Ее он встретил в лице дочери своего сослуживца Леонида Визард. На момент знакомства ей было 16 лет (в одном из стихотворений цикла поэт называет возлюбленную «тихой девочкой с женской улыбкой»). Когда ей исполнилось 18, А. Григорьев признался девушке в страстных чувствах, но был отвергнут. А в 1856 году она вышла замуж за другого и уехала из Москвы. Внешний сюжет исчерпал себя, но внутренний для А. Григорьева длился еще долго, и исход его был неоднозначен. Цикл «Борьба» – лирическая летопись, отражающая перипетии разыгравшейся любовной драмы.

«О, говори хоть ты со мной...» – одно из напряженных мгновений этой драмы: внешне роковая любовная борьба уже проиграна, лирического героя накрывает волна безысходного одиночества, выливающегося в музыкальную медитацию, диалог со своей музой, воплощенной в образе «гитары семиструнной». К ней обращена речь (песня) лирического «я», на ней он сфокусирован, из нее извлекает свои «рыдающие звуки», она помогает ему завершить внутреннюю борьбу, «договорить», «допеть» «песню

недопетую». Лирический герой стремится забыться в этой песенной стихии, в пьянящем, как бы «вздрагивающем» ритме вакхического романса.

А. Григорьев, действительно, исполнял это произведение под аккомпанемент гитары, с которой обращался очень уверенно. Друг А. Григорьева по студенческой юности поэт Афанасий Фет вспоминал: «Смолоду он учился музыке... и хорошо играл на фортепиано, но, став страстным цыганистом, променял рояль на гитару, под которую слабым и дрожащим голосом пел цыганские песни. К вечернему чаю ко мне нередко собирались два, три приятеля-энтузиаста, и у нас завязывалась оживленная беседа. Входил Аполлон с гитарой и садился за нескончаемый самовар. Несмотря на бедный голосок, он доставлял искренностью и мастерством своего пения действительное наслаждение. Он собственно не пел, а как бы пунктиром обозначал музыкальный контур пьесы» [8, с. 167]. Аккомпанемент договаривал недосказанное. Музыка в «О, говори хоть ты со мной...», к слову, тоже была авторской, хоть по характеру и подобной народной песне, как это зачастую свойственно романсу в его вершинных проявлениях.

Очарование григорьевского стихотворения заключается в его лирической простоте. Образный ряд не выходит за границы мешанского «жестокоего» романса: лунная ночь, тоскующее сердце, «отравую облитое», горящая звезда, «ядовитое дыханье», «странные недомолвки», «недопетая песня» – все это, вроде бы, банально, почти клише. Сам романтический образ переживания очень прост: бессонная лунная ночь, одинокий человек, кажется, слегка пьяный, с гитарой в руках вглядывается в звезду и остро переживает полноту своего бытия, на мгновение озарившегося высшим смыслом. Ему удастся продлить, «остановить» это поэтическое мгновение в форме романса. Здесь простота – это синоним поэтичности.

«Цыганская венгерка»: тайнодействие уничтожения любви. «Благо вам, бездомному и беспокойному варягу, если у вас есть две, три, четыре сотни рублей, которые вы можете кинуть задаром, – о! тогда, уверяю вас честью порядочного зеваки, – вы кинетесь к цыганам, броситесь в ураган этих диких, страстных, томительно-странных песен», – писал А. Григорьев [3, с. 133]. «Страстный цыганист», как сказал о нем А. Фет, считал представителей этого этноса наделенными исключительным артистизмом, «непосредственной восприимчивостью», «врожденными музыкально-гармоническими способностями». Именно в цыганском преломлении полнее всего воспринимает поэт природу народного творчества, воплотившуюся в его «Венгерке».

Стихия цыганского романса сводила воедино главные линии поэтических исканий Аполлона Григорьева: напряженную эмоциональность, романтическое одиночество, опору на народную традицию, глубокую выстраданность личной темы, музыкальность, наконец, примиряющий все это романсный мелодраmatизм. В рассказе «Великий трагик» поэт так комментирует свое произведение: «Широкая и хватаящая за душу, стонущая, поющая и горько-юмористическая "Венгерка"» [12, с. 271]. А. Фет в посвященном А. Григорьеву «Кактусе» писал о «тоскливом разгуле погибшего счастья» [12, с. 328], прорывающегося в этом цыганском романсе. Действительно, это произведение – музыкально-поэтическая кульминация григорьевской «Борьбы», апофеоз бегства от гнетущего одиночества, вызванного неразделенной любовью, в вакханалию неистового цыганского веселья, неудержимого и губительного. Лирический герой становится частью общего хора жизни. Она воссоздана как карнавальная стихия с ее амбивалентностью разгульного праздничного буйства и тоски по погибшему счастью, топимой в вине. Эта тоска здесь разделена с другими, понята как часть общей и родной всем «сладостной боли» существования. «Буйное похмелье», «горькое веселье», «сладострастье баядерки» сливаются в «злых» «ноющих» квинтах гитарной музыки.

В «Венгерке» оживает древнее хоровое начало лирики: переживание одного субъекта вызвучивается множеством голосов. В художественном мире стихотворения полифонически соприсутствует несколько точек зрения. Здесь есть отвергнутый горемыка, заглушающий тоску в буйном похмелье, участник оргии, есть и вполне трезвый наблюдатель общего действия, музыкант с гитарой, рапсод, посвящающий нас в сюжет. Есть, наконец, чисто цыганская точка зрения, вводимая особой лексикой (*чибиряк* – гуляка, *щеголь*, *басаната* – красавица). Кстати, эта позиция сообщает действию какой-то мрачно-магический оттенок (*бесовский гам*). И это понятно – ведь вытравить из сердца в результате этой вакханалии надо не что иное как любовь – без дьявола не обойтись. Развитие лирического сюжета стремится именно к этой магической развязке – уничтожению любви, в этом смысл всей поэтической ворожбы, разворачивающейся перед нами. Насильственное забвение любви предстает почти как ритуальное убийство, поэтому у чутких интерпретаторов этого текста неизменно появляется характеристика *зловещий* (например, у С.Н. Носова: «зловещий хаос оргии» [8, с. 108]).

Есть в «Венгерке» тот, кто способен на чистом русском литературном языке точно, емко и виртуозно выразить происходящее (например, эротическое описание откровенной пляски со «страстными содроганиями»: «Шумно скачут сверху вниз...» и т.д.). Есть здесь и совершенно «мужицкий» говор (*оченно уж скверно*). Поэтическая речь лишь внешне монологична, но голоса в хоре принадлежат не одному человеку – их множество. Чисто технически хор отчетливо разделяется на два полухория (*Две гитары, зазвев...*). Это поддержано интонационно, что отражает графическая организация стихотворения: стихи, смещенные вправо, это «реплики» второго полухория, который подхватывает тему первого, подливает масла в огонь, вторит основному голосу, уточняет, интонирует оттенки смысла, создает те или иные акценты, подначивает – усиливает боль.

Композиция лишь на первый взгляд представляется потоком ассоциаций, хаосом. В действительности перед нами выстроенная лирическая пьеса со своим четким внутренней логикой. Прелюдия *Две гитары, зазвев...* вводит в ситуацию исполнения, намечается сюжет, далее формулируется проблема «*Как и вправду не любить?*», как вытравить любовь? Появляется цыганская точка зрения, затем начинается разгул, ритуальная пляска («*Шумно скачут сверху вниз...*»). Колдовство нарастает, но тоска сразу не отступает, она только сильнее разжигается («*Что же ноешь ты, мое / Ретиво сердечко? / Я увидел у нее / На руке колечко!*»). Как заклинание, повторяется «*Ты другому отдана / Без возврата, без возврата...*», и чародейство подходит к своей кульминации и достигает цели: «*В безобразнейший хаос / Вопля и стенанья / Все мучительно слилось. / Это – миг прощанья. / Уходи же, уходи, / Светлое виденье!..*» Любовь изгоняется.

В «Венгерке» явлен «предел» лирики Григорьева, дальше можно было двигаться, лишь варьируя то, что было сделано. В цыганской теме Григорьев шагнул, должно быть, дальше Пушкина. Сама ее подача, поэтический нерв после Григорьева оказались очень живучи в отечественной поэзии (например, ее влияние ощутил Александр Блок, написавший, кстати, глубокую статью об Аполлоне Григорьеве «Судьба Аполлона Григорьева» [1]), Сергей Есенин. Без этих цыганских опытов в «Борьбе» не было бы «Моей цыганской» Владимира Высоцкого и некоторых вещей Александра Галича, Александра Башлачева и др.

Заключение. Определяющей чертой личности Григорьева было ощущение некоего «гамлетизма», своей экзистенциальной неустроенности в бытии, сопутствующей социальному «одиночеству», которое поэт болезненно переживал в качестве сквозного мотива своего лирического творчества – мотива «скитальчества» [12, с. 5]. Отсюда и его запоздалый романтизм, и «цыганщина», и «надрывы мещанской тоски», ставшие

визитными карточками григорьевского поэтического стиля. Темы избранничества, обретения своего пути, безответной любви, творческой медитации, музыки, бунта, разгула и др. в поэзии А.А. Григорьева так или иначе оказываются проникнутыми главным мотивом скитальчества. Ключевые стихотворения в его поэтической биографии вобрали в себя кульминационный экзистенциальный опыт поэта Аполлона Григорьева. В проанализированных стихотворениях чисто литературная составляющая, определяющаяся во много литературной традицией, сливается с мифопоэтическим житетворческим актом – говоря словами классика из другого столетия – «И тут кончается искусство, / И дышат почва и судьба».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Блок А.А. Судьба Аполлона Григорьева / А.А. Блок // Собрание сочинений в 8 т. – Т. 6. – Берлин : Алконост, 1923. – С. 212–253.
2. Воропаев В.А. Аполлон Григорьев и Николай Гоголь / В.А. Воропаев // Русская словесность. – 2023. – № 1. – С. 43–49. – DOI 10.47639/0868-9539_2023_1_43.
3. Егоров Б.Ф. Аполлон Григорьев : серия «Жизнь замечательных людей» / Б.Ф. Егоров. – М. : Молодая гвардия, 2000. – 218 с.
4. Ковалева М.Ю. 200-летие со дня рождения Аполлона Григорьева / М.Ю. Ковалева // Эпистола. Филологический журнал. – 2022. – Т. 2, № 3. – С. 88–89.
5. Кузьмицкая Е.В. Две молитвы Аполлона Григорьева / Е.В. Кузьмицкая // Инновационная наука. – 2022. – № 7-1. – С. 28–30.
6. Луцевич Л.Ф. «Моя исповедь – без малейшей утайки» (эпистолярные признания Аполлона Григорьева) / Л.Ф. Луцевич // Философические письма. Русско-европейский диалог. – 2022. – Т. 5, № 4. – С. 79–95. – DOI 10.17323/2658-5413-2022-5-4-79-95
7. Магомедова Д.М. Об одной странной цитате в статье Александра Блока «Судьба Аполлона Григорьева» / Д.М. Магомедова // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология. – 2022. – № 6. – С. 152–157.
8. Носов С.Н. Аполлон Григорьев. Судьба и творчество / С.Н. Носов. – М. : Советский писатель, 1990. – 192 с.
9. Песелис Е.А. Лирика Аполлона Григорьева и народные духовные стихи / Е.А. Песелис // Наука в мегаполисе. Science in a Megapolis. – 2019. – № 5(13). – С. 12–15.
10. Подосокорский Н.Н. Масонство в жизни и творчестве Аполлона Григорьева / Н.Н. Подосокорский // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология. – 2022. – № 6. – С. 158–170. – DOI 10.55959/MSU0130-0075-9-2022-6-158-170.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

11. Григорьев А.А. Избранные произведения / А.А. Григорьев; вступ. статья П.П. Громова. – М. : Советский писатель, 1959. – 612 с.
12. Григорьев А.А. Мои литературные и нравственные скитальчества / А.А. Григорьев // Воспоминания / А.А. Григорьев; под ред. С.А. Рейсера. – М. : Наука, 1980. – С. 5–8.
13. Григорьев А.А. Стихотворения / А.А. Григорьев; вступ. статья Н. Степанова. – М. : Советский писатель, 1937. – 278 с.

REFERENCES

1. Blok A.A. (1923) Sud'ba Apollona Grigor'yeva [The fate of Apollon Grigoriev]. Sobraniye sochineniy [Collected Works], in 8 vol, Vol 6 (pp. 212–253). Berlin: Alkonost (In Russian).
2. Voropayev V.A. (2023) Apollon Grigor'yev i Nikolay Gogol' [Apollon Grigoriev and Nikolai Gogol]. Russkaya slovesnost' [Russian literature], 1, 43–49. DOI 10.47639/0868-9539_2023_1_43 (In Russian).
3. Egorov B.F. (2000) Apollon Grigor'yev [Apollon Grigoriev]. Moscow: Molodaya gvardiya (In Russian).
4. Kovaleva M.Yu. (2022) 200-letiyе so dnya rozhdeniya Apollona Grigor'yeva [200th anniversary of the birth of Apollon Grigoriev]. Epistola: Filologicheskii zhurnal [Epistola: Philological journal], 2, 3, 88–89 (In Russian).
5. Kuz'mitskaya E.V. (2022) Dve molitvy Apollona Grigor'yeva [Two prayers of Apollo Grigoriev]. Innovatsionnaya nauka [Innovative Science], 7, 28–30 (In Russian).

6. Lutsevich L.F. (2022) «Моя исповед' – bez maleyshey utayki» (epistolaryarnyye priznaniya Apollona Grigor'yeva) ["My confession – without the slightest concealment" (epistolary confessions of Apollon Grigoriev)]. *Filosoficheskiye pis'ma. Russko-evropeyskiy dialog* [Philosophical letters. Russian-European dialogue], 5, 4, 79–95. DOI 10.17323/2658-5413-2022-5-4-79-95 (In Russian).

7. Magomedova D.M. (2022) Ob odnoy strannoy tsitate v stat'ye Aleksandra Bloka «Sud'ba Apollona Grigor'yeva» [On one strange quote in Alexander Blok's article "The Fate of Apollon Grigoriev"]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 9: Filologiya* [Bulletin of Moscow University. Series 9: Philology], 6, 152–157 (In Russian).

8. Nosov S.N. (1990) Apollon Grigor'yev. Sud'ba i tvorchestvo [Apollon Grigoriev. Fate and creativity]. Moscow: Sovetskiy pisatel (In Russian)

9. Peselis E.A. (2019) Lirika Apollona Grigor'yeva i narodnyye dukhovnyye stikhi [Apollo Grigoriev's lyrics and folk spiritual poems]. *Nauka v megapolise* [Science in a Megapolis], 5(12), 12–15. (In Russian)

10. Podosokorskiy N.N. (2022) Masonstvo v zhizni i tvorchestve Apollona Grigor'yeva [Freemasonry in the life and work of Apollon Grigoriev]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 9: Filologiya* [Bulletin of Moscow University. Series 9: Philology], 6, 158–170. DOI 10.55959/MSU0130-0075-9-2022-6-158-170 (In Russian).

Поступила в редакцию 07.02.2025 г.

POETIC WANDERING OF APOLLON GRIGOREV

O.R. Minnullin

The work deals with a profound analysis of the works by A. Grigoriev. A particular attention is paid to the motif of wandering, which permeates all his works. The main idea of the article is that A. Grigoriev, as a representative of "painful poetry", reflects in his poems the existential loneliness of a man, his internal discontent of both social and everyday and existential terms, growing to the idea of man's disorder in the universe as a whole, which is experienced by the poet as a personal fate. The personality of the poet, his topical experiences and love collisions reflected in his work are examined in the article, as well as his unique poetic style and place in the context of Russian poetry. The author also analyzes key works that manifest the poet's creative worldview, such as the sonnet «Comet», the poems «City», «Above you, a secret power was given to me», «Gypsy Hungarian», etc. The motif of wandering in the poetry of A. Grigoriev becomes a reflection of existential search and personal rebellion, which makes his works relevant and significant for further research in the Russian literature.

Keywords: Apollon Grigoriev, "Struggle", lyrics, interpretation, wandering, poetic world.

Миннуллин Олег Рамильевич.

Доктор филологических наук.
Донецкая государственная музыкальная академия имени С.С. Прокофьева, г. Донецк, Российская Федерация.
Заведующий кафедрой гуманитарных и художественных дисциплин.
ORCID: 0000-0002-5805-3821.
E-mail: o.r.minnullin@mail.ru

Minnullin Oleg Ramilevich.

Doctor of Philology.
Donetsk State Music Academy named after S.S. Prokofiev, Donetsk, Russian Federation.
Head of Department of Humanities and Arts.
ORCID: 0000-0002-5805-3821.
E-mail: o.r.minnullin@mail.ru